

ПРЕДИМСТВА НА ЛАПАРОСКОПСКИЯ ПОДХОД В ЧЕРНОДРОБНАТА ХИРУРГИЯ: ПЕРИОПЕРАТИВНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Радослав Костадинов, Васил Михайлов,
Цветан Тричков, Никола Влагов

Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология,
Военномедицинска академия - София

BENEFITS OF THE LAPAROSCOPIC APPROACH IN LIVER SURGERY: PERIOPERATIVE AND LONG-TERM OUTCOMES

Radoslav Kostadinov, Vassil Mihaylov,
Tsvetan Trichkov, Nikola Vladov

Clinic of HPB Surgery and Transplantology, Military Medical Academy - Sofia

Radoslav Kostadinov, (<https://orcid.org/0000-0002-8581-4390>)

Vassil Mihaylov, (<https://orcid.org/0000-0003-1588-1122>)

Tsvetan Trichkov, (<https://orcid.org/0000-0002-9833-891X>)

Nikola Vladov, (<https://orcid.org/0009-0005-8088-6298>)

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE: Radoslav Kostadinov

Clinic of HPB Surgery and Transplantology

Sveti Georgi Sofiyski str.3, floor 14

Military Medical Academy

Bulgaria, Sofia, ZIP 1606

e-mail: radokost@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.15582022

Received: 16 Apr 2025; **Accepted:** 20 May 2025; **Published:** 03 Jun 2025

Copyright: © 2025 by the authors.

Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria. <https://bgss.bg>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

ПРЕДИМСТВА НА ЛАПАРОСКОПСКИЯ ПОДХОД В ЧЕРНОДРОБНАТА ХИРУРГИЯ: ПЕРИОПЕРАТИВНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ [BULGARIAN]

РЕЗЮМЕ

Въведение: Лапароскопската хирургия на черния дроб претърпя съществено развитие през последното десетилетие. В сравнение с конвенционалния подход са налице превъзхождащи данни по отношение на кръвозагуба, болничен престой и следоперативни усложнения, при сходни онкологични резултати. Целта на настоящото проучване е анализиране на резултатите при лапароскопски чернодробни резекции във високо-обемно специализирано звено по чернодробно-панкреатична хирургия.

Методи: Анализирана е проспективно менажирана база данни на извършените чернодробни резекции за деветгодишен период (2014–2023г). От идентифицираните 974 пациенти са изключени случаите с двуетапни чернодробни резекции, симултанни и мултивисцерални резекции, както и случаите с комплексна васкуларна или билиарна реконструкция. Във финалния анализ са включени 800 пациенти, разделени в три групи – лапароскопска чернодробна резекция (ЛЧР), отворена чернодробна резекция (ОЧР), както и пациенти, конвертирани от лапароскопски към отворен подход. Сравнени са периперативните резултати между ЛЧР и ОЧР. При пациентите с малигнен заболване е извършен анализ на преживяемостта.

Резултати: Средната възраст на извадката е 60 години (SD±13,2), като 46% са мъже (n=373). ОЧР е извършена при 505 пациенти, ЛЧР – при 230 и конверсия – при 65. При 569 пациенти, индикацията за оперативно лечение е малигнено заболване. При пациентите с ОЧР се установява по-голяма интраоперативна кръвозагуба (244 мл. с/у 151 мл., $p < 0,001$), по-голяма честота на хемотрансфузии (21% с/у 6%, $p = 0,004$) и по-голяма продължителност на болничния престой (8 с/у 5 дни, $p < 0,001$). Не се установява разлика в честотата на леките усложнения (Clavien-Dindo < III), докато честотата на тежките е значимо по-висока при ОЧР – 18% с/у 6%, $p = 0,02$. Общата преживяемост при ЛЧР е 58 месеца, докато при ОЧР е 41 месеца, $p < 0,001$. Едно- 3- и 5-годишната преживяемост са съответно 88%, 61% и 32% при ЛЧР и 77%, 42% и 10% при ОЧР.

Заклучение: Резултатите ясно демонстрират по-добри краткосрочни резултати при ЛЧР в сравнение с ОЧР. Значително по-високата преживяемост при ЛЧР категорично може да се отглед на по-добрата селекция на пациентите в тази група, но със сигурност данните потвърждават онкологичната издръжаност на лапароскопския подход.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

черен дроб, лапароскопска хирургия, хепатектомия, колоректални чернодробни метастази, хепатоцелуларен карцином

ВЪВЕДЕНИЕ

За последните 30 години чернодробната лапароскопска хирургия бързо прогресира, от иновативна процедура с висок риск в надежден и сигурен подход за лечение на доброкачествени и злокачествени заболвания на черния дроб. Натрупването на опит започва с атипични резекции и сегментектомии, преминава през анатомична лява и дясна хепатектомия, за да стигне до лапароскопска резекция от жив донор в хода на чернодробна трансплантация [1,2]. Сравнително бавното утвърждаване на

лапароскопския подход и първоначалният скептицизъм са породени от технически трудности, свързани с експлорацията и мобилизацията на черния дроб, съдовия контрол и паренхимната трансекция (особено при съпътстваща цироза) [3]. От друга страна, чернодробните резекции не изискват реконструктивен етап, което ги прави подходящ обект на лапароскопската хирургия. Първата описана чернодробна лапароскопска резекция (ЛЧР) е извършена през 1992 г. от Gagner [4]. Първата лапароскопска анатомична резекция е осъществена през 1996 г. [5], последвана от първата лява хепатектомия през 1998 г. от Huscher и сътр. [6] и дясна хепатектомия от O'Rourke [7] през 2004 г.

При добър подбор на пациентите, достатъчно опит на хирурга и подходящо оборудване, минимално-инвазивната чернодробна хирургия предоставя много добри краткосрочни и дългосрочни резултати. Те са съпоставими и, дори в някои аспекти, превъзхождат тези при конвенционалните чернодробни резекции [8]. За добро планиране на хирургичната стратегия е необходим индивидуализиран подход, включващ под внимание туморната локализация, брой и размер на лезиите, близост до съдови структури, качество на чернодробния паренхим, както и антропометричните характеристики на пациента и анамнеза за преходни оперативни интервенции. Приложението на специализирани скали за оценка на сложността подпомага прогнозирането на интраоперативни усложнения и риска за конверсия [9]. Формирането на екип от специалисти е от решаващо значение за развитието на чернодробната лапароскопска хирургия. Те трябва да са експерти в отворената чернодробна хирургия и същевременно да владеят лапароскопските оперативни техники. Условия за това съществуват във високо специализирани центрове с голям обем оперативна дейност и значителен опит в чернодробната хирургия.

Предпоставка за широкото приложение на лапароскопската чернодробна хирургия е валидирането на нейната онкологична адекватност. Началните резултати показват сходни онкологични показатели между лапароскопския и конвенционалния подход [10-12]. Колоректалните чернодробни метастази (КРЧМ) и хепатоцелуларният карцином (ХЦК) представляват двете основни онкологични индикации за ЛЧР. Резекцията на невроендокринни или други неколоректални метастази също е доказана като приложима. Все по-често лапароскопският подход се прилага и при интрахепатален холангиокарцином (ИХХ). Хирургичното лечение на карцинома на жлъчния мехур и хилусния холангиокарцином (тумор на Klatskin) изисква пълна лимфна дисекция и може да наложи сложни реконструкции на жлъчните пътища и кръвоносните съдове. Това представлява относително противопоказание за лапароскопския подход, и към момента се прилага само единствено в няколко високо-специализирани хепато-билиарни центрове.

МЕТОДИ

Анализирана е проспективно менажирана база данни на извършените чернодробни резекции за деветгодишен период (2014-2023 г.). От търсенето са изключени пациенти с фенестрация на семпли чернодробни кисти, както и пациентите с евакуация на чернодробни абсцеси и ехинококцектомии. Идентифицирани са 974 пациенти. С цел осигуряване на по-добра сравнимост между лапароскопския и конвенционалния (отворен подход), от анализа са изключени случаите с двуетапни чернодробни резекции, n=17, симултанни колоректални и чернодробни резекции, n=43, мултивисцерални резекции n=18, както и случаите с васкуларна или билиарна

реконструкция (n=96). Във финалния анализ са включени 800 пациенти (Фиг. 1), разделени в три групи – лапароскопска чернодробна резекция (ЛЧР), отворена чернодробна резекция (ОЧР) и пациенти, при които е извършена конверсия от лапароскопски към отворен подход – конвертирана група (КГ).

Фиг. 1. Поточна диаграма, илюстрираща процеса на подбор на пациенти

Сравнени са резултатите между ЛЧР и ОЧР, като са анализирани следните характеристики: Характеристики на пациентите (пол, възраст, ръст, тегло, ВМІ, коморбидитет); Фактори на чернодробните лезии – бенигнени или малигнени, брой, локализация, размер, качество на чернодробния паренхим, наличие на предоперативна химиотерапия; Интраоперативни фактори – подход, обем на оперативната интервенция, оперативно време, времетраене на съдовия контрол, интраоперативна кръвозагуба, интраоперативна хемотрансфузия; Следоперативни резултати – развитие на следоперативни усложнения, постоперативна чернодробна недостатъчност, продължителност на болничния престой. При пациентите с

малигнени заболявания е извършена оценка на актюерната преживяемост по метода на Life Tables. Средната преживяемост е оценена посредством Kaplan-Meier метода, а тежестта на рисковите фактори е оценена посредством Cox-регресионен анализ. Коморбидитетът на пациентите е класифициран посредством скалата на Charlson и сътр. [13] (Charlson Comorbidity Index, CCI). Чернодробните резекции са класифицирани според номенклатурата от Брисбейн [14]. Като високо-обемни чернодробни резекции са класифицирани случаите с отстраняване на поне 3 съседни чернодробни сегменти. Според локализацията си, лезиите са класифицирани в две групи: антеро-латерални – разположени в предните и странични сегменти (II, III, IVb, V, VI) и горзо-краниални (I, IVa, VII, VIII). Качеството на чернодробния паренхим е разделено в три групи: нормален паренхим, стеатоза/фиброза, цироза.

Фиг. 2: Интраоперативни фотографии на различните методи, прилагани за интракорпорален Pringle-маньовър.

а. Интракорпорален турникет;

б. Лапароскопска булдог-клампа;

с. Примка от Фолиев катетър (Huang loop).

Основна цел на анализа е сравняването на наличните резултати по отношение на оперативния подход. Във всички случаи чернодробните резекции са извършвани с участието на подготвен анестезиологичен екип, в условията на ниско обемно заместване и поддържане на ниско централно венозно налягане, с цел редуциране на кръвозагубата. При необходимост, по време на чернодробната трансекция се прилага съдов контрол, под формата на интермитентния клампаж на хепатодуоденалния лигамент – маньовър на Pringle (ПМ). В условията на лапароскопския подход, ПМ е осъществяван по 3 метода: интракорпорален турникет (n=26), ендо-булдог клампа (n=47) и оклузия с модифициран силиконов Фолиев катетър, т.нар. Huang-loop [15] (n=50), Фиг. 2.

Следоперативните усложнения са стадираны според класификацията на Clavien-Dindo и са разделени в две групи – леки (Clavien-Dindo I-II) и тежки (Clavien-Dindo \geq III). Дефинирането на следоперативна чернодробна недостатъчност (СЧН) е осъществено съобразно критериите на International Study

Group of Liver Surgery (ISGLS) [16]. За пациенти при които е регистрирана СЧН се считат случаите с ISGLS клас В и С.

РЕЗУЛТАТИ

Във финалния анализ са включени 800 пациенти. Средната възраст на групата е 57,3 г (SD $\pm 14,4$), като 367 от пациентите са мъже (46%). Индикацията за оперативно лечение е малигнено заболяване при 579 (72,3%) от пациентите. При 505 пациенти (63%) е извършена конвенционална чернодробна резекция. Лапароскопска хепатектомия е извършена при 230 (29%) и при 65 се е наложила конверсия в хода на лапароскопското оперативно лечение (8%). Високо-обемни чернодробни резекции са осъществени при 208 пациенти (26%). Индикациите за оперативно лечение са представени в Таблица 1, а основните демографски данни са резюмирани в Таблица 2.

Индикации за оперативно лечение	Стойност бр. (%)
Доброкачествени тумори	221 (27,6%)
Злокачествени тумори	579 (72,3%)
Колоректални чернодробни метастази	312 (53,8%)
Не-колоректални чернодробни метастази	79 (13,6%)
Хепатоцелуларен карцином	98 (16,9%)
Интрахепатален холангиокарцином	55 (9,4%)
Карцином на жлъчен мехур	20 (4,3%)
Други	10 (1,7%)

Таблица 1. Индикации за оперативно лечение

Параметър	Единица	Стойност	p-value
Възраст	Mean \pm SD	57,34 \pm 14,406	0,602
Пол	N (%)	367 (45,9%)	0,896
CCI	Мъже	N (%)	433 (54,1%)
	Жени	Mean \pm SD	8,01 \pm 3,079
	ОЧР	Mean \pm SD	7,24 \pm 3,234
BMI	ЛЧР	Mean \pm SD	5,63 \pm 3,341
	КГ	Mean \pm SD	26,07 \pm 4,648
	ОЧР	Mean \pm SD	25,33 \pm 5,033
	ЛЧР	Mean \pm SD	26,01 \pm 4,850
	КГ	Mean \pm SD	0,376

Таблица 2. Характеристики на пациентите.

BMI (Body-mass index), CCI (Charlston Comorbidity Index), КГ (Конвертирана група), ЛЧР (Лапароскопска чернодробна резекция), ОЛР (Отворена чернодробна резекция)

Пациентите в отворената (n=505) и в лапароскопската група (n=230) са сравнени по между си. Не се установява разлика в разпределението по възраст (p=0,602), пол (p=0,896), индекс на телесна маса (ИТМ, p=0,376), коморбиден индекс (Charlston Comorbidity Index – CCI, p=0,235). Не се установява разлика в качеството на чернодробния паренхим (p=0,339), максимален размер на лезиите (p=0,58), локализация на лезиите (p=0,12), както и разпределението между ниско- и високообемни чернодробни резекции (p=0,310). В групата на ОЧР, преобладава честотата на

пациентите с предоперативна химиотерапия (72% с/у 23%, $p=0,011$). Това от една страна се обяснява и с по-високия процент на доброкачествени чернодробни заболявания при пациентите в лапароскопската група (38,6% с/у 24%, $p<0,001$).

При пациентите в отворената група се установява по-голяма интраоперативна кръвозагуба (243,99 с/у 151,27мл, $p<0,001$), респективно и по-голяма честота на хемотрансфузиите – 21% с/у 6%, $p=0,004$. Не се установява разлика в средната продължителност на ПМ (24,46мин. с/у 31,36 мин, $p=0,132$). Средната продължителност на оперативното време в отворената група е 167мин, докато в лапароскопската е значително по-къса: 149мин ($p=0,025$).

При непараметричния анализ, общата честота на усложненията в отворената група е значимо по-висока, в сравнение с лапароскопската – 25% с/у 12%, $p=0,0032$. Не се установява разлика в честотата на следоперативна чернодробна недостатъчност ($p=0,594$), както и на честотата на леките усложнения (Clavien-Dindo < III), 14% с/у 6%, $p=0,303$. В отворената група честотата на тежките усложнения е значимо по-висока, спрямо лапароскопската – 18% с/у 6%, $p=0,020$. При 30 пациенти от отворената група (6%) е извършена оперативна ревизия, докато в лапароскопската група оперативна ревизия се е наложила при 8 пациенти (3%), $p=0,021$. Пациентите, претърпели отворена чернодробна резекция, са със сигнификантно по-продължителен болничен престой ($7,5 \pm 3,672$ с/у $5,15 \pm 2,306$ дни, $p<0,001$).

При анализиране на резултатите, само при високообемните чернодробни резекции не се установява разлика в продължителността на болничния престой ($8,95 \pm 2,599$ с/у $7,79 \pm 1,804$ дни, $p=0,193$). При ЛЧР е налице редуцирана кръвозагуба (367 с/у 233мл, $p<0,001$) и понижена честота на хемотрансфузиите. За разлика от общата кохорта, при високо-обемните чернодробни резекции, продължителността на ПМ (35,9 мин с/у 59,9 мин, $p<0,001$) е сигнификантно завишена. Въпреки, че при ЛЧР оперативното време е по-продължително, спрямо ОЧР (238 мин с/у 201 мин, $p=0,071$), не се установява статистическа значимост. Запазва се тенденцията със следоперативните усложнения, като общата им честота в лапароскопската група е по-ниска (23% с/у 39%). Не се установява разлика при леките постоперативни усложнения (23%), докато тежките усложнения са сигнификантно повече в отворената група (28% с/у 8%, $p=0,002$). Честотата на формиран постоперативен билиарен теч е също значително по-висока при ОЧР – 21% срещу 3%, $p=0,001$. Постоперативна 90-дневна смъртност е регистрирана при 3 пациенти с ОЧР (0,6%) и при 1 пациент с конверсия (0,75%). В групата с ЛЧР не се установява 90-дневна смъртност.

Анализът демонстрира значима корелация на някои фактори, като локализация на лезиите ($p=0,008$), обем на чернодробната резекция ($p=0,003$), продължителност на ПМ ($p=0,004$) и на оперативното време ($p<0,001$), обем на кръвозагубата ($p<0,001$) и извършване на интраоперативна хемотрансфузия ($p<0,001$) с възникването на следоперативни усложнения. Не се установи връзка между качеството на чернодробния паренхим ($p=0,098$) и оперативния подход – отворен или лапароскопски ($p=0,069$) с възникването на следоперативни усложнения. При подаването на тези параметри в бинарен логистичен регресионен модел, Omnibus-тестът демонстрира сигнификантно подобрение на предиктивната стойност за усложнения ($p<0,001$; $H-L = 0,925$). Въпреки високата чувствителност – 97%, моделът демонстрира ниска специфичност – 19%, като не се установяват сигнификантни предиктори за следоперативни усложнения. Извършеният AUC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve) анализ демонстрира значима корелация между количеството

интраоперативна кръвозагуба и следоперативния морбидитет (AUC 0.692; $p < 0.001$), **Фиг. 3.** Наличието на повече от 500 мл. интраоперативна кръвозагуба се установи като индикатор с висока специфичност (94%) за следоперативни усложнения, с позитивна предиктивна стойност от 82% и негативна предиктивна стойност 43,5%.

Фиг. 3 AUROC-анализ, демонстриращ корелацията между интраоперативна кръвозагуба и постоперативните усложнения

Общата преживяемост на цялата група е 45,5 месеца (95% CI 42,2 – 48,6). Актюерната 1-, 3- и 5-годишна преживяемост при ОЧР и ЛЧР са съответно 76%, 42% и 10% и 88%, 61% и 32%. Карпан-Меер анализът (**Фиг. 4**) демонстрира значимо по-ниска преживяемост при ОЧР (41,17 месеца; 95% CI 37,6 – 44,71), в сравнение с ЛЧР (58,8 месеца; 95% CI 51,4 – 66,2; Log-rank $p < 0,0001$). При регресионния анализ на Сох (**Фиг. 5**), лапароскопският подход се установи като позитивен прогностичен фактор за преживяемостта (HR: 0,590; 95% CI: 0,420 – 0,829; $p = 0,002$). Наличието на синхронно метастатично заболяване е негативен прогностичен белег (HR: 1,951; 95% CI: 1,289 – 2,955; $p = 0,002$).

Фиг. 4 Kaplan-Meier анализ, сравняващ общата преживяемост между пациенти с ОЧР и ЛЧР

Фиг. 5. Регресионен анализ на Cox, оценяващ преживяемостта, в зависимост от: а. Внда оперативен подход – отворен, лапароскопски или конверсия; б. Синхронни или метакронни колоректални чернодробни метастази; с. Синхронни или метакронни не-колоректални чернодробни метастази

Извършен е подгрупов анализ на преживяемостта спрямо вида онкологично заболяване. Налице е сигнификантна разлика в преживяемостта при КРЧМ – 32,3 месеца при ОЧР и 51,7 месеца при ЛЧР, $p=0,013$ (Фиг. 6). При пациенти с ХЦК, също се установява значително по-добра преживяемост при ЛЧР – 60 месеца, спрямо 23 месеца при ОЧР, $p < 0,001$ (Фиг. 7). Противно на тези резултати, при пациентите, оперирани по повод карцином на жлъчен мехур, отворената резекция е съпроводена с по-добра преживяемост – 22 месеца, спрямо 7,2 месеца, $p=0,042$. Не се установява значима разлика в преживяемостта в групата с неколоректални чернодробни метастази (НКРЧМ) и ИХХ (Табл. 3).

Фиг. 6. Карпан-Мејер анализ, сравняващ общата преживяемост на пациенти с КРЧМ, в зависимост от оперативния подход

Фиг. 7 Карпан-Мејер анализ, сравняващ общата преживяемост на пациенти с ХЦК, в зависимост от оперативния подход.

Диагноза	Обща преживяемост (месеци)		
	ЛЧР	ОЧР	p-Value
КРЧМ	51,7	32,3	0,013
НКРЧМ	36,8	32,0	0,752
ХЦК	60	23,0	<0,001
ИХХ	39,7	27,7	0,135
КЖМ	7,2	22,3	0,042

Таблица 3. Обща преживяемост.

ИХХ (Интрахепатален холангиокарцином);

КЖМ (Карцином на жлъчен мехур);

КРЧМ (Колоректални чернодробни метастази);

ЛЧР (Лапароскопска чернодробна резекция);

НКРЧМ (Не-колоректални чернодробни метастази);

ОЧР (Отворена чернодробна резекция); ХЦК (Хепатоцелуларен карцином).

ОБСЪЖДАНЕ

През последните 20 години, показанията за лапароскопска чернодробна резекция претърпяха значително развитие. Към момента онкологичните заболявания като първични и метастатични тумори на черния дроб представляват водеща индикация[8]. Нашите резултати са в унисон със световните тенденции, като за последните 3 години над 30% от чернодробните резекции се извършват мини-инвазивно и над 60% от индикациите включват малигнено заболяване.

Лапароскопската чернодробна резекция осигурява всички ползи на минимално-инвазивната хирургия. Редица проучвания са показали по-кратък болничен престой, редуцирана кръвозагуба, по-малък брой на хемотрансфузиите, намалена необходимост от аналгетици, по-бързо хранене [17-19]. Достатъчно красноречиви са и резултатите от мета-анализа на Ciria и сътр.[8], в който при анализирани над 9000 лапароскопски чернодробни резекции, повечето от периоперативните параметри демонстрират предимството на лапароскопския подход. Единствено оперативното време се характеризира с големи различия между отделните серии, като в повечето случаи то е еквивалентно или по-дълго, в сравнение с конвенционалните чернодробни резекции[20]. Резултатите от настоящата серия подкрепят световния опит. При пациентите в лапароскопската група са налице редуцирана кръвозагуба, намалена честота на хемотрансфузиите, скъсено оперативно време и редуциран болничен престой. Подгруповият анализ, сравняващ резултатите при високо-обемните чернодробни резекции, също демонстрира редуцирана кръвозагуба. За сметка на това при ЛЧР се установява по-голяма продължителност на ПМ, както и на оперативното време.

Според литературните източници мини-инвазивният подход е асоцииран с по-нисък процент на периоперативните усложнения[17, 21]. Нашите данни демонстрират сигнификатно редуцирана обща честота на усложненията при ЛЧР – 12%, спрямо 25% при ОЧР, както и редуцирана честота на тежките усложнения – 6%, спрямо 18%. Тази тенденция се запазва при високо-обемните чернодробни резекции. Не се установява разлика в честотата на следоперативна чернодробна недостатъчност, но при ОЧР е

по-висока честотата на билирагията – 21%, спрямо 3%. Като рискови фактори за следоперативни усложнения са идентифицирани кранио-дорзалната локализация на чернодробните лезии, обема на чернодробната резекция, извършването на интраоперативна хемотрансфузия. Установена е и позитивна корелация между обема на интраоперативната кръвозагуба, продължителността на ПМ и оперативното време и следоперативните усложнения. Наличието на интраоперативна кръвозагуба над 500мл е високо-специфичен предиктор за възникване на следоперативни усложнения с позитивна предиктивна стойност 82% и негативна предиктивна стойност 44%.

Не се установява статистически значима разлика в 90-дневната смъртност при трите групи пациенти. В отворената група са регистрирани 3 смъртни случая, като водещата причина е следоперативна чернодробна недостатъчност. В групата на пациенти с извършена конверсия е установен 1 пациент с ранна смъртност, след дясна хемиепектомия, по повод обострена сърдечна недостатъчност, развитие на респираторен дистрес синдром и полиорганна недостатъчност. В групата на ЛЧХ не е регистрирана 90-дневна смъртност.

Онкологичната адекватност е съществен фактор за развитието на лапароскопската чернодробна хирургия. По отношение на резекционната линия, рецидивите и преживяемостта, сравнимите резултати между отворени и лапароскопски резекции са добре демонстрирани в литературата[10, 22]. В мета-анализ на 165 лапароскопски чернодробни резекции спрямо 244 отворени, Simillis и сътр.[23] установяват, че няма разлика при резекционните линии и преживяемостта между двете групи. Троякарни имплантационни метастази и перитонеална карциноза не са установени при екстракцията на препарата чрез ендобаз[24].

Колоректалните чернодробни метастази са една от основните индикации за лапароскопска хемиепектомия в световен мащаб[8]. Първоначалните резултати от малки, ретроспективни моноцентрични проучвания показват оптимистични дългосрочни резултати, като 5-годишната обща преживяемост (ОП) варира от 36% до 73%[25]. Основополагащото проучване OSLO-COMET е първото рандомизирано контролирано проучване, сравняващо краткосрочните резултати между отворената и лапароскопската резекция на черния дроб при КРЧМ[26]. Пациентите в лапароскопската група демонстрират значително по-нисък процент на усложненията (19% спрямо 31%) и по-кратък болничен престой, докато кръвозагубата, оперативното време и чистотата на резекционните линии не се различават между двете групи. Тези резултати са подсилени от второ рандомизирано контролирано проучване – LapOrNiva[27], което демонстрира по-кратък болничен престой и по-ниска честота на усложненията(11,5% спрямо 23,7%) в лапароскопската група.

Наскоро бяха публикувани резултатите от дългосрочното проследяване на кохортата от OSLO-COMET-проучването[28]. При среден период на проследяване от 70 месеца, средната ОП е 80 месеца за лапароскопската група и 70 месеца за отворената група. Едно-, 3- и 5-годишната ОП е съответно 94%, 71% и 54% за лапароскопската група и 93%, 71% и 55% за отворената група. Цялостно, не се установява разлика в преживяемостта между двете групи. В проучването LapOrNiva[27], при среден период на проследяване от 36 месеца, кумулативните проценти на обща преживяемост за едно-, три-, пет- и седемгодишен период за пациенти, подложени на отворена срещу лапароскопска резекция на черния дроб, са

съответно 93,6%, 69,7%, 47,7% и 35,5% срещу 92,5%, 71,5%, 49,3% и 35,6%. Скорошен мета-анализ, включващ индивидуални пациентски данни за повече от 3000 случая, открива предимство в дългосрочната преживяемост при лапароскопския подход, спрямо отворената резекция, със средно 8,6 месеца по-дълга преживяемост при десетгодишно проследяване[29]. Според съществуващите най-качествени доказателства в литературата, безопасно може да се твърди, че лапароскопската хепатектомия при КРЧМ е съпроводена с равностойни, и дори превъзхождащи резултати, в сравнение с отворената резекция на черния дроб.

Хепатоцелуларният карцином (ХЦК) е шестото най-често срещано първично онкологично заболяване. Около 80-90% от случаите с ХЦК са свързани с цироза на черния дроб[30]. Порталната хипертония е основен рисков фактор за следоперативна чернодробна декомпенсация и хеморагични усложнения[31]. Избягването на големи коремни разрези позволява запазване на колатералната портална циркулация в коремната стена и в *ligamentum teres*, което минимизира влиянието върху порталното налягане. Лапароскопският подход е свързан с по-ниска честота на следоперативен асцит и чернодробна недостатъчност при пациенти с цироза. Освен това, намаляването на следоперативните адхезии улеснява провеждането на чернодробна трансплантация при рецидив на тумора[31]. В момента НСС е една от най-честите индикации за лапароскопска хепатектомия. Според последните данни, лапароскопският подход е свързан с по-малко следоперативни усложнения, намалена кръвозагуба и по-кратък болничен престой[32-34]. До момента няма рандомизирани контролирани проучвания, оценяващи дългосрочните резултати след лапароскопска хепатектомия за ХЦК. Скорошни мета-анализи предлагат най-доброто качество на доказателства досега и демонстрират сходна петгодишна обща и свободна от болест преживяемост между отворената и лапароскопската резекция на черния дроб за ХЦК[33-35]. Лапароскопската резекция трябва да бъде първи избор за пациенти с цироза на черния дроб и резектабилен ХЦК.

Интрахепаталният холангиокарцином (ИХХ) е все по-честа индикация за лапароскопска резекция на черния дроб. Тя се провежда в селектирани случаи с малки тумори, без съдова или билиарна инвазия. Извършването на лимфната дисекция при ИХХ е все още противоречива тема не е стандартизирано. Някои автори считат необходимостта от дисекция на лимфни възли за противопоказание за лапароскопска хирургия[36], въпреки че съществуват доклади, които описват нейната безопасност и приложимост[37]. Резултатите от няколко скорошни мета-анализи демонстрират по-добри краткосрочни резултати след лапароскопска хепатектомия по отношение на кръвозагуба, болничен престой и заболяемост[38, 39]. Лапароскопският подход е свързан с по-нисък процент на лимфна дисекция. Въпреки това, проучванията не установяват разлика в общата и свободна от болест преживяемост между отворената и лапароскопската група. Въз основа на литературните данни са необходими допълнителни доказателства за валидиране на ЛЧР за ИХХ.

Нашите данни демонстрират сигнификантно по-висока обща преживяемост при ЛЧР, в сравнение с ОЧР. При подгруповия анализ, ЛЧР се характеризира със значително по-добра обща преживяемост при пациенти с КРЧМ и хепатоцелуларен карцином. Тази разлика вероятно се дължи на по-добрата селекция на пациенти в лапароскопската група. При пациентите с холангиокарцином и НКРЧМ не се установява значима разлика в преживяемостта, докато при пациентите с карцином на жлъчен мехур е налице по-добра преживяемост при отворените чернодробни резекции. Към момента, в

световен мащаб, лапароскопското лечение на карцинома на жлъчен мехур е противоречиво и се препоръчва да се осъществява във високо-специализирани центрове с голям опит в лапароскопската чернодробна хирургия[40]. От друга страна, в нашата серия има само 4 пациенти с ЛЧР по повод карцином на жлъчния мехур, като ниският брой случаи не позволява адекватна интерпретация на резултатите. Въпреки, че пациентите в двете групи – ОЧР и ЛЧР са сравними по между си, не трябва да се забравя, че съществуват редица други фактори, които могат да повлияят дългосрочните онкологични резултати. Със сигурност, наличните данни ни позволяват да отбележим, че лапароскопският подход е онкологично издържан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лапароскопската чернодробна резекция е сигурна процедура при селектирани случаи, когато се извършва от опитни хирурзи и предлага множество периоперативни ползи в сравнение с отворената хирургия. Резултатите от нашата серия демонстрират по-добри краткосрочни резултати след лапароскопска хепатектомия. Анализът на преживяемостта категорично потвърждава и онкологичната адекватност на лапароскопския подход.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Авторите отричат конфликт на интереси.

BENEFITS OF THE LAPAROSCOPIC APPROACH IN LIVER SURGERY: PERIOPERATIVE AND LONG-TERM OUTCOMES [ENGLISH]

SUMMARY

Background: Laparoscopic liver surgery has undergone substantial development over the last decade. Compared to the conventional approach, there is compelling evidence regarding reduced blood loss, shorter hospital stays, and fewer postoperative complications, while achieving comparable oncologic outcomes. The aim of the current study is to analyze the short- and long-term results of laparoscopic liver resections, performed in a high-volume, specialized hepatopancreatobiliary unit.

Methods: A prospectively managed database of liver resections performed over a nine-year period (2014–2023) was analyzed. Of the 974 identified patients, cases involving two-stage hepatectomy, simultaneous and multivisceral resections, as well as those requiring complex vascular or biliary reconstruction, were excluded. The final analysis included 800 patients, who were divided into three groups: laparoscopic liver resection (LLR), open liver resection (OLR), and patients converted from laparoscopic to open approach. Perioperative outcomes between LLR and OLR were compared, and a survival analysis was performed for patients with malignant diseases.

Results: The mean age of the cohort was 60 years (SD±13.2), with 46% being male (n=373). OLR was performed in 505 patients, LLR in 230 patients, and 65 cases were converted to open surgery. In 569 patients, the indication for surgical treatment was a malignant disease. Patients undergoing OLR demonstrated a higher intraoperative blood loss (244 mL vs. 151 mL, $p<0.001$), a higher rate of blood transfusions (21% vs. 6%, $p=0.004$), and a longer hospital stay (8 days vs. 5 days, $p<0.001$). No significant difference was observed in the rate of minor complications (Clavien–Dindo grade<III), whereas the incidence of major complications was significantly higher in the OLR group (18% vs. 6%, $p=0.02$). Overall survival following LLR was 58 months, compared to 41 months following OLR ($p<0.001$). The 1-, 3-, and 5-year survival rates were 88%, 61%, and 32%, respectively, for LLR versus 77%, 42%, and 10%, respectively, for OLR.

Conclusion: Our results demonstrate superior short-term outcomes with LLR compared to OLR. Although the significantly higher survival observed in the LLR group can undoubtedly be attributed to the inherent selection bias, the data nonetheless confirm the oncologic adequacy of the laparoscopic approach.

KEYWORDS

liver, laparoscopic surgery, hepatectomy, colorectal liver metastases, hepatocellular carcinoma

BACKGROUND

Over the past 30 years, laparoscopic liver surgery has evolved rapidly from an innovative high-risk procedure to a reliable and safe approach for the treatment of both benign and malignant liver diseases. The initial accumulation of experience began with nonanatomic (atypical) resections and segmentectomies, progressed to anatomical left and right hepatectomies, and eventually extended to laparoscopic resections from live donors in the context of liver transplantation [1, 2]. The relatively slow adoption of the laparoscopic approach and the initial skepticism surrounding it were largely due to technical challenges related to the exploration and mobilization of the liver, vascular control, and parenchymal transection (especially in

patients with concomitant cirrhosis) [3]. On the other hand, liver resections are particularly well-suited for the laparoscopic approach, since they lack a reconstructive phase. The first reported laparoscopic liver resection (LLR) was performed in 1992 by Gagner [4]. The first laparoscopic anatomical resection was carried out in 1996 [5], followed by the first left hepatectomy in 1998 by Huscher et al. [6] and a right hepatectomy by O'Rourke [7] in 2004.

With optimal patient selection, sufficient surgeon experience, and the use of appropriate instrumentation, minimally invasive liver surgery has been shown to yield excellent short- and long-term outcomes. In many aspects, these results are comparable, and in some cases surpass those achieved with conventional liver resections [8]. A case-by-case individualized approach, considering the tumor localization, number of lesions, size, and proximity to liver vascular structures, quality of liver parenchyma, as well as patient-related factors such as anthropometric features, and the history of previous surgeries, is fundamental for proper procedure planning. Using dedicated difficulty scoring systems could facilitate the prediction of adverse intraoperative outcomes and the risk of conversion [9]. Formation of a dedicated team of specialists is essential for advancing the laparoscopic liver surgery program. Such a team must be proficient in both laparoscopic and open techniques. Consequently, the implementation of minimally invasive liver resections is best undertaken in high-volume centers with significant operative experience and expertise in liver surgery.

The cornerstone for the wide application of laparoscopic liver surgery is the validation of its oncologic adequacy. The preliminary results showed similar oncologic outcomes between the laparoscopic and conventional approaches [10-12]. Colorectal cancer liver metastases (CRLM) and hepatocellular carcinoma (HCC) are the two main oncologic indications for LLR. Resection of neuroendocrine or other non-colorectal liver metastases has also been proven feasible. Intrahepatic cholangiocarcinoma is an emerging indication for LLR. Surgical treatment for gallbladder cancer and hilar cholangiocarcinoma (Klatskin tumor) requires lymph node dissection and may necessitate complex biliary and vascular reconstruction. This represents a relative contraindication for the laparoscopic approach and is currently limited to a few expert hepato-biliary centers.

METHODS

A prospectively managed database of liver resections performed over a nine-year period (2014–2023) was analyzed. Patients undergoing fenestration of simple liver cysts and those treated with drainage of liver abscesses and echinococcectomies were excluded from the search algorithm. A total of 974 patients were identified. To ensure better comparability between the laparoscopic and conventional (open) approaches, the following cases were omitted from the analysis: two-stage liver resections (n = 17), simultaneous colorectal and liver resections (n = 43), multivisceral resections (n = 18), and cases requiring vascular or biliary reconstruction (n = 96). The final analysis included 800 patients (**Figure 1**), who were divided into three groups: laparoscopic liver resection (LLR), open liver resection (OLR), and patients in whom conversion from a laparoscopic to an open approach was performed (conversion group, CG).

Figure 1. Flow diagram, illustrating the patient selection process.

The outcomes between the groups were compared by evaluating a comprehensive set of parameters. Analysis included patient characteristics such as sex, age, body mass index, and comorbidities. Additionally, detailed information regarding the liver lesions was gathered, including the type of malignancy, number, anatomical location, size, quality of the liver parenchyma, and administration of preoperative chemotherapy. Intraoperative factors were also analyzed; these included the surgical approach, extent of resection, operative time, duration of vascular control, intraoperative blood loss, and the rate of intraoperative blood transfusions. Postoperative outcomes were assessed by examining the incidence of complications, the occurrence of postoperative liver failure, and the length of hospital stay. For patients with malignant diseases, actuarial survival was assessed using the Life Tables method. Median survival was estimated via the Kaplan–Meier method, and the impact of risk factors was evaluated through Cox regression analysis.

Patient comorbidities were classified using the Charlson Comorbidity Index (CCI) as described by Charlson et al. [13]. Liver resections were classified according to the Brisbane 2000 terminology [14]. Major liver resections were defined as cases involving the removal of at least three contiguous liver segments. Liver lesions were categorized into two groups based on their anatomic location: antero-lateral lesions, located in the anterior and lateral segments (segments II, III, IVb, V, VI), and postero-superior lesions, located in segments I, IVa, VII, and VIII. The quality of liver parenchyma was stratified into three groups: normal parenchyma, liver steatosis or fibrosis, and liver cirrhosis.

Figure 2. Intraoperative pictures for the different methods used for intracorporeal Pringle maneuver.

- a. Intracorporeal tourniquet;
- b. Laparoscopic bulldog clamp;
- c. Loop from Folley-catheter (Huang loop).

The primary objective of the analysis was to compare outcomes based on the surgical approach. In all cases, liver resections were performed with the involvement of a dedicated anesthesia team under conditions of limited fluid replacement and maintenance of low central venous pressure to reduce blood loss. When indicated during parenchymal transection, vascular control was achieved by the intermittent clamping of the hepatoduodenal ligament, known as the Pringle maneuver (PM). During LLR, the PM was executed using three methods: intracorporeal tourniquet (n = 26); endo-bulldog clamp (n = 47); occlusion using a modified silicone Folley catheter (the "Huang-loop" technique) [15] (n = 50), as demonstrated in Figure 2. Postoperative complications were staged according to the Clavien–Dindo classification and divided into two groups – minor (Clavien–Dindo I–II) and severe (Clavien–Dindo \geq III). The definition of posthepatectomy liver failure (PHLF) was based on the criteria of the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS)[16]. For patients in whom PHLF was documented, only cases classified as ISGLS grade B and C were considered.

RESULTS

The final analysis included 800 patients. The mean age of the cohort was 57.3 years (SD \pm 14.4), and 367 patients (46%) were male. Malignant disease was the indication for surgery in 579 patients (72.3%). Open liver resection was performed in 505 patients (63%), laparoscopic hepatectomy in 230 patients (29%), and conversion from laparoscopic to open surgery was required in 65 patients (8%). Major liver resections were carried out in 208 patients (26%). The indications for surgery are presented in **Table 1**, and the main demographic data are summarized in **Table 2**.

Indications for surgery	Value N(%)
Benign disease	221 (27,6%)
Malignant disease	579 (72,3%)
Colorectal liver metastases	312 (53,8%)
Non-colorectal liver metastases	79 (13,6%)
Hepatocellular carcinoma	98 (16,9%)
Intrahepatic cholangiocarcinoma	55 (9,4%)
Gallbladder cancer	20 (4,3%)
Other	10 (1,7%)

Table 1. Indications for surgery

Parameter	Units	Value	p-value
Age	Mean \pm SD	57,34 \pm 14,406	0,602
Sex	N (%)	367 (45,9%)	0,896
	Female	N (%)	433 (54,1%)
CCI	OLR	Mean \pm SD	8,01 \pm 3,079
	LLR	Mean \pm SD	7,24 \pm 3,234
	CG	Mean \pm SD	5,63 \pm 3,341
BMI	OLR	Mean \pm SD	26,07 \pm 4,648
	LLR	Mean \pm SD	25,33 \pm 5,033
	CG	Mean \pm SD	26,01 \pm 4,850

Table 2. Patient characteristics.

BMI (Body-mass index),

CCI (Charlston Comorbidity Index),

CG (Conversion group),

LLR (Laparoscopic liver resection), OLR (Open liver resection)

When comparing the open (n = 505) and laparoscopic (n = 230) groups, no significant differences were observed in terms of age (p = 0.602), sex (p = 0.896), body mass index (p = 0.376), or the CCI (p = 0.235). There were no significant differences between the groups with respect to the quality of the liver parenchyma (p = 0.339), the maximum size of lesions (p = 0.58), or lesion location (p = 0.12), nor in the distribution between major and minor hepatectomy (p = 0.310). However, a significantly higher proportion of patients in the open group received preoperative chemotherapy (72% versus 23%, p = 0.011), which is partly

explained by the larger percentage of benign liver lesions in the laparoscopic group (38.6% versus 24%, $p < 0.001$).

Intraoperatively, the open group experienced a significantly greater blood loss (243.99 mL versus 151.27 mL, $p < 0.001$) and required blood transfusions more frequently (21% versus 6%, $p = 0.004$). There was no statistically significant difference in the mean duration of the Pringle maneuver (24.46 minutes versus 31.36 minutes, $p = 0.132$). The mean operative time was 167 minutes in the open group compared with 149 minutes in the laparoscopic group ($p = 0.025$).

Non-parametric analysis revealed that the overall complication rate was significantly higher in the open group than in the laparoscopic group (25% versus 12%, $p = 0.0032$). No significant differences were observed in the incidence of postoperative liver failure ($p = 0.594$) or in the rate of minor complications (Clavien–Dindo $< III$; 14% versus 6%, $p = 0.303$). In contrast, the incidence of major morbidity was significantly higher in the OLR group (18% versus 6%, $p = 0.020$). Reoperations were required in 30 patients (6%) in the OLR group as opposed to 8 patients (3%) in the LLR group ($p = 0.021$). Moreover, patients undergoing open liver resection had a significantly longer hospital stay (7.5 ± 3.672 days versus 5.15 ± 2.306 days, $p < 0.001$).

In a subgroup analysis of the major hepatectomies, no significant difference in the length of hospital stay was observed between groups (8.95 ± 2.599 days versus 7.79 ± 1.804 days, $p = 0.193$). However, the laparoscopic group showed reduced blood loss (233 mL versus 367 mL, $p < 0.001$) and a lower frequency of blood transfusions. In contrast to the overall cohort, the duration of the Pringle maneuver was significantly extended during laparoscopic major liver resections (59.9 minutes versus 35.9 minutes, $p < 0.001$). Although operative time tended to be longer during laparoscopic major hepatectomy, compared to open resections (238 minutes versus 201 minutes, $p = 0.071$), this difference did not reach statistical significance. The overall complication rate was lower in the laparoscopic group (23% versus 39%). While the incidence of minor postoperative complications was comparable (23% in both groups), severe complications were significantly more frequent in the OLR group (28% versus 8%, $p = 0.002$). Additionally, the incidence of postoperative biliary leakage was markedly higher in the open group (21% versus 3%, $p = 0.001$). Ninety-day postoperative mortality was observed in 3 patients (0.6%) in the open group and 1 patient (0.75%) in the conversion group, while no 90-day mortality was recorded in the LLR group.

Further analysis of short-term outcomes demonstrated a significant correlation between the development of postoperative complications and several factors, including lesion location ($p = 0.008$), extent of liver resection ($p = 0.003$), duration of the Pringle maneuver ($p = 0.004$), overall operative time ($p < 0.001$), intraoperative blood loss ($p < 0.001$), and the administration of intraoperative blood transfusions ($p < 0.001$). No significant association was found between the quality of liver parenchyma ($p = 0.098$) or the surgical approach (open versus laparoscopic, $p = 0.069$) and the occurrence of postoperative complications. When these parameters were incorporated into a binary logistic regression model, the omnibus test revealed a significant enhancement in the model's predictive value for complications ($p < 0.001$; Hosmer–Lemeshow = 0.925). Although the model demonstrated high sensitivity (97%), its specificity was low (19%), and no individual predictor reached statistical significance. An area under the receiver operating characteristic curve (AUROC) analysis demonstrated significant correlation between the volume of estimated blood loss and adverse postoperative outcomes (AUC 0.692; $p < 0.001$), as shown in Figure 3. A cut-off value for the blood loss of 500 mL was found to be highly specific (94%) for predicting postoperative complications, with a positive predictive value of 82% and a negative predictive value of 43.5%.

Figure 3. AUROC-analysis demonstrating the correlation between intraoperative blood loss and postoperative morbidity

The overall survival for the entire cohort was 45.5 months (95% CI 42.2–48.6). The actuarial 1-, 3-, and 5-year survival rates were 76%, 42%, and 10% for OLR and 88%, 61%, and 32% for LLR, respectively. Kaplan–Meier analysis (Fig. 4) demonstrated significantly lower overall survival following OLR (41.17 months; 95% CI 37.6–44.71) compared with LLR (58.8 months; 95% CI 51.4–66.2; Log-rank $p < 0.0001$). In Cox regression analysis (Fig. 5), the laparoscopic approach emerged as a positive prognostic factor for survival (hazard ratio [HR]: 0.590; 95% CI: 0.420–0.829; $p = 0.002$), whereas the presence of synchronous metastatic disease was identified as a negative prognostic factor (HR: 1.951; 95% CI: 1.289–2.955; $p = 0.002$).

Figure 4. Kaplan-Meier survival curve, comparing overall survival between OLR and LLR patients

Figure 5. . Cox-regression analysis, assessing the survival advantage depending on: a. Type of operative approach – open, laparoscopic or conversion; b. Synchronous or metachronous colorectal liver metastases; c. Synchronous or metachronous non-colorectal liver metastases.

A subgroup survival analysis was performed according to the primary malignancy. A significant difference was observed for patients with CRLM, with survival of 32.3 months in the OLR group versus 51.7 months in the LLR group ($p = 0.013$; **Figure 6**). In patients with HCC, a significantly better survival was also documented for LLR—60 months compared with 23 months for OLR ($p < 0.001$; **Figure 7**). Conversely, in patients with gallbladder carcinoma, open resection was associated with better survival (22 months versus 7.2 months, $p = 0.042$). No significant survival difference was detected in the subgroup of patients with non-colorectal liver metastases (NCRLM) and cholangiocarcinoma (**Table 3**).

Figure 6. Kaplan-Meier survival curve, comparing overall survival of patients with CRLM, depending on the operative approach

Figure 7. Kaplan-Meier survival curve, comparing overall survival of patients with HCC, depending on the operative approach

Diagnosis	Overall survival (months)		
	LLR	OLR	p-Value
CRLM	51,7	32,3	0,013
NCRLM	36,8	32,0	0,752
HCC	60	23,0	<0,001
ICC	39,7	27,7	0,135
Gallbladder cancer	7,2	22,3	0,042

Table 3. Overall survival.

CRLM (Colorectal liver metastases);

ICC (Intrahepatic cholangiocarcinoma);

HCC (Hepatocellular carcinoma);

LLR (Laparoscopic liver resection);

OLR (Open liver resection);

NCRLM (Non-colorectal liver metastases).

DISCUSSION

Over the past 20 years, indications for laparoscopic liver resection have evolved significantly. Currently, oncologic diseases, including both primary and metastatic liver tumors, are leading indications [8]. Our results align with global trends: over the past three years, more than 30% of liver resections have been performed using minimally invasive techniques, and over 60% of the indications involve malignant disease.

Laparoscopic liver resection provides all the benefits of minimally invasive surgery. Several studies have demonstrated a shorter hospital stay, reduced blood loss, fewer blood transfusions, a lower need for analgesics, and a more rapid resumption of oral intake postoperatively [17–19]. The findings from a meta-analysis by Ciria et al. [8], which evaluated over 9,000 laparoscopic liver resections, further underscore the advantages of the laparoscopic approach across most perioperative parameters. The only parameter that has shown considerable variability between series is operative time, which is often equivalent to or longer than that observed in conventional liver resections [20]. Our current series supports the global experience: patients in the laparoscopic group demonstrated reduced blood loss, a decreased rate of blood transfusions, shorter operative times, and reduced hospital stays. Furthermore, a subgroup analysis of high-volume liver resections also showed reduced blood loss. However, in the LLR group, the duration of the Pringle maneuver (PM) as well as the operative time were notably longer.

According to the literature, the minimally invasive approach is associated with a lower rate of perioperative complications [17, 21]. Our data confirm this observation, revealing a significantly lower overall complication rate in LLR (12%) compared with OLR (25%), as well as a markedly reduced incidence of major complications (6% versus 18%). This trend persists in major liver resections. Although no difference was found in the rate of PHLF, the incidence of biliary leakage was significantly higher in the OLR group (21% versus 3%). Risk factors for postoperative complications included the postero-superior localization of liver lesions, the extent of the liver resection, and intraoperative blood transfusion. Moreover, a positive correlation was identified between intraoperative blood loss, the duration of the Pringle maneuver, and the operative time with the occurrence of postoperative complications. Intraoperative blood loss exceeding 500 mL emerged as a highly specific predictor for

postoperative complications, with a positive predictive value of 82% and a negative predictive value of 44%. No statistically significant difference in 90-day mortality was observed among the three patient groups. In the OLR group, three deaths were recorded, with postoperative liver failure being the leading cause. In the conversion group, one patient experienced early mortality following right hemihepatectomy due to exacerbation of heart failure, development of acute respiratory distress syndrome, and subsequent multi-organ failure. Notably, no 90-day mortality was observed in the laparoscopic group.

Oncologic adequacy is a critical factor in the advancement of laparoscopic liver surgery. Concerning resection margins, recurrence, and overall survival, comparable outcomes between open and laparoscopic resections have been well demonstrated in the literature [10, 22]. In a meta-analysis comparing 165 laparoscopic liver resections with 244 open resections, Simillis et al. [23] reported no differences in resection margins or overall survival between the two groups. Furthermore, trocar-site implantation metastases and peritoneal carcinomatosis are not observed when specimens are extracted using an endobag [24].

Colorectal cancer liver metastases represent one of the main indications for laparoscopic hepatectomy worldwide [8]. The initial results of small, retrospective single-center studies demonstrated optimistic long-term outcomes, with 5-year overall survival (OS), ranging from 36–73% [25]. The landmark OSLO-COMET study was the first randomized controlled trial (RCT) to compare short-term outcomes between open and laparoscopic liver resection for colorectal metastases [26]. The patients in the laparoscopic arm had a significantly lower complication rate (19% vs. 31%) and shorter hospital stay, while the blood loss, operative time, and resection margin status did not differ between the two groups. These results were strengthened by a second RCT – the LapOpHuva trial [27], which demonstrated shorter hospital stay and lower overall morbidity (11.5% vs 23.7%) in the laparoscopic hepatectomy arm.

The results of the long-term follow-up of the OSLO-COMET cohort have recently been published [28]. During a median follow-up of 70 months, the median OS was 80 months in the laparoscopic group and 70 months in the open group. The 1-, 3-, and 5-year OS was 94%, 71%, and 54% in the laparoscopic group and 93%, 71%, and 55% in the open group. Overall, no difference in survival outcomes was found between the two groups. In the LapOpHuva trial [27], during a median follow-up of 36 months the cumulative 1-, 3-, 5- and 7-year survival rates for patients, undergoing open, versus laparoscopic liver resection were 93.6%, 69.7%, 47.7% and 35.5%, versus 92.5%, 71.5%, 49.3% and 35.6%. A recent meta-analysis, including individual patient data, involving more than 3000 cases, found a long-term survival advantage of the laparoscopic approach over the open, with an average of 8.6 months longer survival at 10-year follow-up [29]. With the current evidence, it is safe to assume that laparoscopic hepatectomy for CRLM yields equivalent, if not superior, outcomes to open liver resection.

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the sixth most frequent primary cancer. Around 80–90% of cases with HCC are associated with liver cirrhosis [30]. Portal hypertension is a major risk factor for postoperative liver decompensation and bleeding complications [31]. Avoiding large abdominal incisions permits preservation of collateral portal circulation in the abdominal wall and teres ligament, which minimizes the impact on portal pressure. The laparoscopic approach is associated with a lower incidence of postoperative ascites and liver failure in patients with cirrhosis. Moreover, the reduction of postoperative adhesions facilitates the performance of salvage liver transplantation in case of tumor recurrence [31]. Currently, HCC is one of the most common indications for laparoscopic hepatectomy. According to recent reports, the laparoscopic approach is associated with fewer postoperative complications, reduced blood

loss, and hospital stay [32–34]. Up to date, there are no randomized controlled trials, assessing the long-term outcomes after laparoscopic hepatectomy for HCC. Recent meta-analyses offer the best quality of evidence so far and demonstrate similar 5-year overall and disease-free survival between open and laparoscopic liver resection for HCC [33–35]. LLR should be the first choice for patients with liver cirrhosis and resectable HCC.

Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) is an emerging indication for laparoscopic liver resection. It is performed in select cases with small tumors, without vascular or biliary invasion. The exact role of lymphadenectomy for ICC is still controversial and has not been standardized yet. Some authors consider the need for lymph node dissection a contraindication for laparoscopic surgery[36], although there are reports describing its safety and feasibility[37]. The results from several recent meta-analyses demonstrate better short-term outcomes after laparoscopic hepatectomy regarding blood loss, hospital stay, and morbidity[38, 39]. The laparoscopic approach is associated with a lower lymph node resection rate. However, studies show no difference in overall and recurrence-free survival between the open and laparoscopic groups. Based on the literature data, more evidence is necessary to validate LLR for ICC.

Our data show significantly higher overall survival in the LLR group compared with the OLR group. Subgroup analysis reveals a significantly better overall survival in the laparoscopic group for patients with colorectal liver metastases and hepatocellular carcinoma—differences that are likely attributable to more rigorous patient selection in the laparoscopic cohort. In contrast, no significant survival difference was found in patients with cholangiocarcinoma and non-colorectal liver metastases, whereas patients with gallbladder carcinoma experienced better survival with open liver resection. At present, the laparoscopic treatment of gallbladder carcinoma remains controversial worldwide and is recommended only in highly specialized centers with extensive experience in laparoscopic liver surgery[40]. Moreover, in our series, only four patients underwent LLR for gallbladder carcinoma, a number too small to allow for reliable conclusions. Despite the comparability of patients in the open and laparoscopic groups, it is important to acknowledge that several other factors may influence long-term oncologic outcomes. Nevertheless, the available data clearly support the oncologic adequacy of the laparoscopic approach.

CONCLUSION

Laparoscopic liver resection is a safe procedure in selected cases when performed by experienced surgeons, and it offers numerous perioperative benefits compared with open surgery. The results from our series demonstrate improved short-term outcomes following laparoscopic hepatectomy, and the survival analysis unequivocally confirms the oncologic adequacy of the laparoscopic approach.

CONFLICT OF INTEREST

The authors declare no conflict of interest.

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Soubrane, O., F. Perdigao Cotta, and O. Scatton, Pure laparoscopic right hepatectomy in a living donor. *Am J Transplant*, 2013. 13(9): p. 2467-71.
2. Soubrane, O., O. de Rougemont, K.H. Kim, B. Samstein, N. Mamode, O. Boillot, et al., Laparoscopic Living Donor Left Lateral Sectionectomy: A New Standard Practice for Donor Hepatectomy. *Ann Surg*, 2015. 262(5): p. 757-61; discussion 761-3.
3. Cherqui, D., Laparoscopic liver resection. *Br J Surg*, 2003. 90(6): p. 644-6.
4. Gagner, M., Laparoscopic partial hepatectomy for liver tumor. *Surg Endosc*, 1992. 6: p. 97-98.
5. Azagra, J.S., M. Goergen, E. Gilbert, and D. Jacobs, Laparoscopic anatomical (hepatic) left lateral segmentectomy—technical aspects. *Surg Endosc*, 1996. 10(7): p. 758-61.
6. Hüscher, C.G., M.M. Lirici, and S. Chiodini, Laparoscopic liver resections. *Semin Laparosc Surg*, 1998. 5(3): p. 204-10.
7. O'Rourke, N. and G. Fielding, Laparoscopic right hepatectomy: surgical technique. *J Gastrointest Surg*, 2004. 8(2): p. 213-6.
8. Ciria, R., D. Cherqui, D.A. Geller, J. Briceno, and G. Wakabayashi, Comparative Short-term Benefits of Laparoscopic Liver Resection: 9000 Cases and Climbing. *Ann Surg*, 2016. 263(4): p. 761-77.
9. Kostadinov R, M.V., Trichkov T, Marvakov S, Sirakov V, Ivanov I, Eyupov E, Vladov N, Risk stratification in laparoscopic liver resections: a review of available scales and validation with a Bulgarian cohort of patients. *Journal of Endourology and Minimally Invasive Surgery (Bulgaria)*, 2022. 10(2): p. 19-28.
10. Nguyen, K.T., T.C. Gamblin, and D.A. Geller, World review of laparoscopic liver resection—2,804 patients. *Ann Surg*, 2009. 250(5): p. 831-41.
11. Castaing, D., E. Vibert, L. Ricca, D. Azoulay, R. Adam, and B. Gayet, Oncologic results of laparoscopic versus open hepatectomy for colorectal liver metastases in two specialized centers. *Ann Surg*, 2009. 250(5): p. 849-55.
12. Sarpel, U., M.M. Hefti, J.P. Wisniewsky, S. Roayaie, M.E. Schwartz, and D.M. Labow, Outcome for patients treated with laparoscopic versus open resection of hepatocellular carcinoma: case-matched analysis. *Ann Surg Oncol*, 2009. 16(6): p. 1572-7.
13. Charlson, M.E., P. Pompei, K.L. Ales, and C.R. MacKenzie, A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. *J Chronic Dis*, 1987. 40(5): p. 373-83.
14. The Brisbane 2000 Terminology of Liver Anatomy and Resections. *Hpb*, 2000. 2(3): p. 333 - 339.
15. Huang, J.W., W.L. Su, and S.N. Wang, Alternative Laparoscopic Intracorporeal Pringle Maneuver by Huang's Loop. *World J Surg*, 2018. 42(10): p. 3312-3315.
16. Rahbari, N.N., O.J. Garden, R. Padbury, M. Brooke-Smith, M. Crawford, R. Adam, et al., Posthepatectomy liver failure: a definition and grading by the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). *Surgery*, 2011. 149(5): p. 713-24.
17. Buell, J.F., D. Cherqui, D.A. Geller, N. O'Rourke, D. Iannitti, I. Dagher, et al., The international position on laparoscopic liver surgery: The Louisville Statement, 2008. *Ann Surg*, 2009. 250(5): p. 825-30.
18. Bryant, R., A. Laurent, C. Tayar, and D. Cherqui, Laparoscopic liver resection—understanding its role in current practice: the Henri Mondor Hospital experience. *Ann Surg*, 2009. 250(1): p. 103-11.
19. Cai, X.J., J. Yang, H. Yu, X. Liang, Y.F. Wang, Z.Y. Zhu, et al., Clinical study of laparoscopic versus open hepatectomy for malignant liver tumors. *Surg Endosc*, 2008. 22(11): p. 2350-6.
20. Morise, Z., R. Ciria, D. Cherqui, K.H. Chen, G. Belli, and G. Wakabayashi, Can we expand the indications for laparoscopic liver resection? A systematic review and meta-analysis of laparoscopic liver resection for patients with hepatocellular carcinoma and chronic liver disease. *J Hepatobiliary Pancreat Sci*, 2015. 22(5): p. 342-52.
21. Topal, B., S. Fieuws, R. Aerts, H. Vandeweyer, and F. Penninckx, Laparoscopic versus open liver resection of hepatic neoplasms: comparative analysis of short-term results. *Surg Endosc*, 2008. 22(10): p. 2208-13.
22. Vigano, L., A. Laurent, C. Tayar, M. Tomatis, A. Ponti, and D. Cherqui, The learning curve in laparoscopic liver resection: improved feasibility and reproducibility. *Ann Surg*, 2009. 250(5): p. 772-82.
23. Simillis, C., V.A. Constantinides, P.P. Tekkis, A. Darzi, R. Lovegrove, L. Jiao, et al., Laparoscopic versus open hepatic resections for benign and malignant neoplasms—a meta-analysis. *Surgery*, 2007. 141(2): p. 203-211.
24. Gigot, J.F., D. Glineur, J. Santiago Azagra, M. Goergen, M. Ceuterick, M. Morino, et al., Laparoscopic liver resection for malignant liver tumors: preliminary results of a multicenter European study. *Ann Surg*, 2002. 236(1): p. 90-7.
25. Nywening, T.M., S. Tohme, and D.A.J.L.S. Geller, Laparoscopic & robotic liver resection for colorectal cancer metastases. 2019, 2019. 4.

26. Fretland Å, A., V.J. Dagenborg, G.M.W. Bjørnelv, A.M. Kazaryan, R. Kristiansen, M.W. Fagerland, et al., Laparoscopic Versus Open Resection for Colorectal Liver Metastases: The OSLO-COMET Randomized Controlled Trial. *Ann Surg*, 2018. 267(2): p. 199-207.
27. Robles-Campos, R., V. Lopez-Lopez, R. Brusadin, A. Lopez-Conesa, P.J. Gil-Vazquez, Á. Navarro-Barrios, et al., Open versus minimally invasive liver surgery for colorectal liver metastases (LapOpHuva): a prospective randomized controlled trial. *Surg Endosc*, 2019. 33(12): p. 3926-3936.
28. Aghayan, D.L., A.M. Kazaryan, V.J. Dagenborg, B.I. Røsok, M.W. Fagerland, G.M. Waaler Bjørnelv, et al., Long-Term Oncologic Outcomes After Laparoscopic Versus Open Resection for Colorectal Liver Metastases : A Randomized Trial. *Ann Intern Med*, 2021. 174(2): p. 175-182.
29. Syn, N.L., T. Kabir, Y.X. Koh, H.L. Tan, L.Z. Wang, B.Z. Chin, et al., Survival Advantage of Laparoscopic Versus Open Resection For Colorectal Liver Metastases: A Meta-analysis of Individual Patient Data From Randomized Trials and Propensity-score Matched Studies. *Ann Surg*, 2020. 272(2): p. 253-265.
30. Sherman, M., Hepatocellular carcinoma: epidemiology, surveillance, and diagnosis. *Semin Liver Dis*, 2010. 30(1): p. 3-16.
31. Di Sandro, S., M. Danieli, F. Ferla, A. Lauterio, R. De Carlis, L. Benuzzi, et al., The current role of laparoscopic resection for HCC: a systematic review of past ten years. *Transl Gastroenterol Hepatol*, 2018. 3: p. 68.
32. Sotiropoulos, G.C., A. Prodromidou, I.D. Kostakis, and N. Machairas, Meta-analysis of laparoscopic vs open liver resection for hepatocellular carcinoma. *Updates Surg*, 2017. 69(3): p. 291-311.
33. Tsai, K.Y., H.A. Chen, W.Y. Wang, and M.T. Huang, Long-term and short-term surgical outcomes of laparoscopic versus open liver resection for hepatocellular carcinoma: might laparoscopic approach be better in early HCC? *Surg Endosc*, 2019. 33(4): p. 1131-1139.
34. Ciria, R., I. Gomez-Luque, S. Ocaña, F. Cipriani, M. Halls, J. Briceño, et al., A Systematic Review and Meta-Analysis Comparing the Short- and Long-Term Outcomes for Laparoscopic and Open Liver Resections for Hepatocellular Carcinoma: Updated Results from the European Guidelines Meeting on Laparoscopic Liver Surgery, Southampton, UK, 2017. *Ann Surg Oncol*, 2019. 26(1): p. 252-263.
35. Sun, Q., X. Zhang, X. Gong, Z. Hu, Q. Zhang, W. He, et al., Survival analysis between laparoscopic and open hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a meta-analysis based on reconstructed time-to-event data. *Hepatol Int*, 2021. 15(5): p. 1215-1235.
36. Fiorentini, G., F. Ratti, F. Cipriani, D. Palombo, M. Catena, M. Paganelli, et al., Minimally invasive approach to intrahepatic cholangiocarcinoma: technical notes for a safe hepatectomy and lymphadenectomy. 2017, 2017. 2(4).
37. Ratti, F., F. Cipriani, R. Ariotti, A. Gagliano, M. Paganelli, M. Catena, et al., Safety and feasibility of laparoscopic liver resection with associated lymphadenectomy for intrahepatic cholangiocarcinoma: a propensity score-based case-matched analysis from a single institution. *Surg Endosc*, 2016. 30(5): p. 1999-2010.
38. Guerrini, G.P., G. Esposito, G. Tarantino, V. Serra, T. Olivieri, B. Catellani, et al., Laparoscopic versus open liver resection for intrahepatic cholangiocarcinoma: the first meta-analysis. *Langenbecks Arch Surg*, 2020. 405(3): p. 265-275.
39. Ziogas, I.A., S.M. Esagian, D. Giannis, M.H. Hayat, D. Kosmidis, L.K. Matsuoka, et al., Laparoscopic versus open hepatectomy for intrahepatic cholangiocarcinoma: An individual patient data survival meta-analysis. *Am J Surg*, 2021. 222(4): p. 731-738.
40. Abu Hilal, M., L. Aldrighetti, I. Dagher, B. Edwin, R.I. Troisi, R. Alikhanov, et al., The Southampton Consensus Guidelines for Laparoscopic Liver Surgery: From Indication to Implementation. *Ann Surg*, 2018. 268(1): p. 11-18.